

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Kaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY Tajriba Hamda Uni O'zbekistonda Qo'llash Samaradorligi.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIYAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIJ TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

THE ESSENCE OF THE OPTIMAL COST STRATEGY	500
Sodiqov Mirakhror Abbos ugli	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TOG'-KURORT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI (CHORVOQ ERKIN TURISTIK ZONASI MISOLIDA)	504
Shomurodova Shahnoza G'ayratovna	
ICHKI AUDIT SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	509
Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH.....	517
Abdullayev Abdurauf	
TIJORAT BANKLARINING RISKLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	522
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
TIJORAT BANKLARIDA KORRUPSIYAVIY-KOMPLAENS MUAMMOLARI: TAHLIL VA YECHIMLAR.....	527
Yunusov Baxtiyor Shavkatovich	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING SIFAT NAZORATINI HAMDA TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	532
Meliyev X.T.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА.....	541
Усманова Азиза Баходировна	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ORQALI MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI KENGAYTIRISH.....	545
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
QURILISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI	550
Egamov Raxmatillo Mirolimovich, Bobobekov Davron Gafurovich	
FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS: A CLASSIFICATION BY ROLE AND RESPONSIBILITY.....	553
Khotamkulova Madina	
ФОРМИРОВАНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ МАХАЛЛИ» КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ УЗБЕКИСТАНА	559
Иргашева Нигина Салохиддиновна	
BANKLARDA KREDIT GAROVI BILAN ISHLASHNING XORIJ ILG'OR TAJRIBASI VA UNDAN O'ZBEKISTON BANKLARI AMALIYOTIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	567
Sh. Saidov	
MILLIY UGLEROD SAVDOSI TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	573
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	
THE NECESSITY OF CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY.....	582
Amanov Davron Ravshan ugli	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	588
Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahammatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG.....	595
Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич	
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОБУСА.....	600
Мухитдинов Акмал Анварович, Касимов Омил Камалович, Саидов Азамат Илхом угли	
XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA DUKKAKLI DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI (HINDISTON TAJRIBASI MISOLIDA).....	608
Mirsayd Xudaybergenov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING FAROVONLIGI VA DAROMAD MANBALARINI STATISTIK TAHLILI	612
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	618
Muxamedjanova Maxfuza Baxodir qizi	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI, MAZMUNI HAMDA KLASSIFIKATSIYASI.....	627
Odiljonova Oybachin Fayzullo qizi	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ORQALI MAMLAKATIMIZ LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH TARTIBI TAHLILI.....	631
Rasulova Dilfuza Valiyevna	

XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ORQALI MAMLAKATIMIZ LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH TARTIBI TAHLILI

Rasulova Dilfuza Valiyevna

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi,
"Moliya va buxgalteriya hisobi" kafedrasini mudiri,
DSc., professor
ORCID ID: 0009-0008-1778-0054

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalqaro moliya institutlari orqali O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan loyihalarni tashkil etish va moliyalashtirish tartibi tahlil qilingan. Tadqiqotda Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki hamda Xalqaro valuta jamg'armasi kabi xalqaro moliya institutlarining mamlakat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda loyihalarni amalga oshirish bosqichlari, jumladan, loyiha tashabbusini shakllantirish, texnik-iqtisodiy asosni ishlab chiqish, moliyaviy hamkorni tanlash, loyihani baholash, tender jarayonlari hamda monitoring va audit tizimlari tahlil etilgan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, xalqaro moliya institutlari bilan samarali hamkorlik mamlakatimizda infratuzilmani rivojlantirish, iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, investitsiyalarni jalb etish hamda iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, loyihalarni amalga oshirish jarayonida shaffoflik, iqtisodiy samaradorlik, ekologik barqarorlik va institutsional rivojlanish kabi omillarga alohida e'tibor qaratish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro moliya institutlari, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, investitsion loyihalar, moliyalashtirish mexanizmlari, iqtisodiy rivojlanish, infratuzilma, monitoring va audit.

Abstract. This article analyzes the procedure for implementing and financing projects in the Republic of Uzbekistan through international financial institutions. The study highlights the role of major international financial organizations such as the World Bank, the Asian Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Islamic Development Bank, and the International Monetary Fund in the economic development of the country.

In addition, the main stages of project implementation in cooperation with international financial institutions are examined, including the formation of project initiatives, preparation of feasibility studies, selection of financial partners, project evaluation, tender procedures, and monitoring and audit systems.

The results of the study show that effective cooperation with international financial institutions plays an important role in developing infrastructure, attracting investment, deepening economic reforms, and increasing the competitiveness of the national economy. Furthermore, the importance of ensuring transparency, economic efficiency, environmental sustainability, and institutional development in project implementation is emphasized.

Key words: international financial institutions, World Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, investment projects, financing mechanisms, economic development, infrastructure, monitoring and audit.

Аннотация. В данной статье анализируется порядок реализации и финансирования проектов в Республике Узбекистан через международные финансовые институты. В исследовании раскрывается роль таких международных финансовых организаций, как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития и Международный валютный фонд, в развитии экономики страны.

Также рассматриваются основные этапы реализации проектов в сотрудничестве с международными финансовыми институтами, включая формирование проектной инициативы, разработку технико-экономического обоснования, выбор финансового партнёра, оценку проекта, проведение тендерных процедур, а также систему мониторинга и аудита.

По результатам исследования установлено, что эффективное сотрудничество с международными финансовыми институтами является важным фактором развития инфраструктуры, привлечения инвестиций, углубления экономических реформ и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Кроме того, обоснована необходимость уделения особого внимания вопросам прозрачности, экономической эффективности, экологической устойчивости и институционального развития в процессе реализации проектов.

Ключевые слова: международные финансовые институты, Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, инвестиционные проекты, механизмы финансирования, экономическое развитие, инфраструктура, мониторинг и аудит.

KIRISH

So'nggi yillarda global iqtisodiy jarayonlarning jadallashuvi, xalqaro moliya tizimining chuqur integratsiyalashuvi hamda mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning kengayishi sharoitida xalqaro moliya institutlarining roli tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlar uchun ushbu institutlar moliyaviy resurslarni jalb qilish, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, infratuzilmaviy loyihalarni moliyalashtirish hamda ijtimoiy sohalarni rivojlantirishda muhim strategik hamkor sifatida namoyon bo'lmoqda.

Xalqaro moliya institutlari tomonidan taqdim etilayotgan imtiyozli kreditlar, grantlar, texnik yordam hamda ekspertlik xizmatlari milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash, boshqaruv tizimini takomillashtirish va xalqaro tajribani amaliyotga joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi ham global moliya tizimiga faol integratsiyalashib borayotgan davlatlardan biri sifatida xalqaro moliya institutlari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Xususan, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki hamda Xalqaro valuta jamg'armasi kabi nufuzli institutlar bilan amalga oshirilayotgan hamkorlik mamlakat iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlarini modernizatsiya qilish, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, energetika va transport tizimlarini takomillashtirish, shuningdek, davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Mazkur institutlar nafaqat moliyaviy resurslarni, balki ilg'or boshqaruv tajribasini, institutsional yondashuvlarni hamda zamonaviy monitoring mexanizmlarini taqdim etib, amalga oshirilayotgan loyihalarning samaradorligini oshirishga yordam bermoqda.

Shu nuqtai nazardan, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalarning tashkil etilish jarayoni, ularning asosiy bosqichlari hamda iqtisodiy rivojlanishga ko'rsatayotgan ta'sirini o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada xalqaro moliya institutlari orqali mamlakatimizda amalga oshirilayotgan loyihalarning shakllanishi, moliyalashtirilishi hamda monitoring jarayonlari tahlil qilinib, ularning milliy iqtisodiyot rivojlanishidagi o'rni yoritib beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro moliya institutlarining iqtisodiy rivojlanish jarayonidagi o'rni, ularning moliyaviy resurslaridan foydalanish samaradorligi hamda rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotiga ko'rsatadigan ta'siri masalalari ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Mazkur tadqiqotlarda xalqaro moliya institutlarining iqtisodiy islohotlarni qo'llab-quvvatlashdagi roli, investitsion loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlari hamda institutsional hamkorlik masalalari turli jihatlardan tahlil qilingan.

Xalqaro iqtisodiyot sohasidagi taniqli olimlardan biri J. Stiglitz xalqaro moliya institutlarining rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotidagi rolini chuqur tahlil qilib, ushbu institutlar tomonidan taqdim etilayotgan moliyaviy yordam iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, Jahon banki va Xalqaro valuta jamg'armasi tomonidan ajratilayotgan kreditlar hamda texnik yordam dasturlari nafaqat moliyaviy resurslar bilan ta'minlaydi, balki davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, institutsional islohotlarni chuqurlashtirish hamda iqtisodiy siyosatni takomillashtirishga ham xizmat qiladi (Stiglitz, 2002).

Shuningdek, J. Sachs va A. Warner tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda xalqaro moliya institutlari tomonidan ajratilayotgan moliyaviy resurslar rivojlanayotgan mamlakatlarda infratuzilma, energetika va transport sohaslarini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilishi qayd etilgan. Ularning ilmiy ishlarida ushbu institutlar orqali amalga oshirilayotgan loyihalar iqtisodiyotning tarkibiy o'zgarishlarini tezlashtirib, uzoq muddatli iqtisodiy o'sish uchun zarur sharoit yaratishi ta'kidlanadi (Sachs & Warner, 2001).

Xalqaro moliya institutlari faoliyatini o'rganishda Jahon banki tomonidan e'lon qilinadigan analitik hisobotlar ham muhim ilmiy manba hisoblanadi. Xususan, Jahon bankining rivojlanish bo'yicha yillik hisobotlarida xalqaro moliya institutlari tomonidan moliyalashtirilayotgan loyihalar orqali infratuzilmani rivojlantirish, kambag'allik darajasini qisqartirish, inson kapitalini rivojlantirish hamda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani qayd etilgan (World Bank, 2022).

Osiyo taraqqiyot banki tomonidan tayyorlangan tadqiqotlarda esa bank tomonidan moliyalashtirilayotgan loyihalar mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etishi, ayniqsa transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, energetika samaradorligini oshirish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilishi alohida ta'kidlanadi (Asian Development Bank, 2023).

Mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan ham xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik masalalari keng o'rganilgan. Jumladan, Sh. Shodmonov va U. G'afurov o'z tadqiqotlarida xalqaro moliya institutlarining rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotidagi o'rni hamda ularning moliyaviy resurslarini jalb etish mexanizmlarini tahlil qilib, ushbu institutlar bilan samarali hamkorlik milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil ekanligini qayd etganlar (Shodmonov & G'afurov, 2010).

Shuningdek, O'zbekiston iqtisodchilari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda xalqaro moliya institutlari tomonidan taqdim etilayotgan imtiyozli kreditlar, grantlar hamda texnik yordam dasturlari mamlakatimizda infratuzilma, energetika, qishloq xo'jaligi hamda ijtimoiy sohalarni rivojlantirishga katta hissa qo'shayotgani ta'kidlangan (Karimov, 2017).

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xalqaro moliya institutlari rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, investitsion loyihalarni moliyalashtirish hamda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda muhim moliyaviy va institutsional manba hisoblanadi. Shu bilan birga, ushbu institutlar bilan hamkorlikni samarali tashkil etish, moliyalashtirilayotgan loyihalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish hamda milliy manfaatlarini hisobga olgan holda moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish masalalari dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda xalqaro moliya institutlari orqali O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan investitsion loyihalarni tashkil etish va moliyalashtirish jarayonini o'rganish uchun bir qator ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi. Xususan, ilmiy abstraksiya va tizimli yondashuv usullari orqali xalqaro moliya institutlarining iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni tahlil qilindi. Qiyosiy tahlil usuli yordamida Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki hamda Xalqaro valuta jamg'armasining moliyalashtirish mexanizmlari o'zaro taqqoslandi. Shuningdek, tahlil va umumlashtirish usullari asosida xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalarning bosqichlari — loyiha tashabbusini shakllantirish, texnik-iqtisodiy asosni ishlab chiqish, moliyaviy hamkorni tanlash, baholash, tender jarayonlari hamda monitoring va audit tizimlari o'rganildi. Tadqiqot jarayonida xalqaro tashkilotlar va O'zbekiston Respublikasining rasmiy statistik hamda analitik ma'lumotlaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi so'nggi yillarda global miqyosdagi xalqaro moliya institutlari bilan faol va tizimli hamkorlik olib borib, milliy iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini modernizatsiya qilish, ijtimoiy sohalarni rivojlantirish, infratuzilmaviy loyihalarni jadallashtirish hamda davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda xalqaro tajribaga tayanmoqda. Xususan, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki hamda Xalqaro valuta jamg'armasi kabi yirik moliyaviy institutlar mamlakatimizga zarur moliyaviy mablag'lar, texnik maslahatlar, ekspertlar va ilg'or boshqaruv mexanizmlarini taqdim etish orqali hamkorlikda keng ko'lamli loyihalarni amalga oshirishga xizmat qilmoqda.

Mazkur institutlar tomonidan taqdim etilayotgan imtiyozli kreditlar, grantlar, qarz mablag'lari hamda texnik yordam vositalari orqali qamrovli iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda, natijada iqtisodiyotning raqobatbardoshligi, barqarorligi va ochiqligi mustahkamlanmoqda. Har bir xalqaro moliya institutining o'ziga xos yondashuvi, moliyaviy siyosati hamda moliyalashtirish shartlari mavjud bo'lib, ular mamlakatimizning iqtisodiy ehtiyojlaridan kelib chiqib tanlab olinadi.

Masalan, Jahon banki asosan ta'lim, sog'liqni saqlash, ichimlik suvi ta'minoti, qishloq infratuzilmasi hamda davlat boshqaruvi sohasiga e'tibor qaratgan holda texnik yordam bilan bir qatorda infratuzilma va inson kapitalini rivojlantirishga yo'naltirilgan moliyaviy resurslarni taqdim etadi. Shu bilan birga, bank tomonidan joriy etilgan monitoring va nazorat mexanizmlari orqali loyihalarning shaffofligi, samaradorligi hamda barqarorligi ta'minlanadi.

Bunday xalqaro hamkorlik doirasida loyihalarni amalga oshirishning izchil tartibi mavjud bo'lib, u bir necha muhim bosqichlarni o'z ichiga oladi. Eng avvalo, davlat idoralari yoki mahalliy hokimiyat organlari tomonidan loyiha tashabbusi ilgari suriladi. Ushbu bosqichda muammoli hudud yoki ijtimoiy soha aniqlanadi, loyihaning konsepsiyasi ishlab chiqiladi hamda loyiha g'oyasining dolzarbligi asoslab beriladi. Loyiha tashabbuskorlari mavjud muammoning tub sabablarini aniqlab, uni xalqaro moliya institutlari yordami orqali hal etish imkoniyatlarini asoslab berishlari zarur.

Keyingi bosqichda texnik-iqtisodiy asos (feasibility study) ishlab chiqiladi. Ushbu hujjatda loyiha rentabelligi, iqtisodiy samaradorligi, ijtimoiy ta'siri, atrof-muhitga mumkin bo'lgan salbiy ta'sirlar hamda risklarni boshqarish choralari aks ettiruvchi muhim ma'lumotlar jamlanadi. Masalan, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamda Osiyo taraqqiyot banki ushbu bosqichda loyihaning ekologik xavfsizligi, energiya samaradorligi, gender tengligi hamda moliyaviy barqarorligini alohida e'tibor bilan baholaydi. Aynan shu tahliliy hujjatlar asosida xalqaro moliya institutlari keyingi qarorlarni qabul qiladi, ya'ni loyihaning moliyalashtirish uchun maqbulligi yuzasidan baho beradi (1-rasm).

1-rasm – Xalqaro moliya institutlari orqali mamlakatimiz loyihalarini amalga oshirish tartibi¹

Texnik va iqtisodiy asoslar ijobiy baholangandan so'ng hukumat tomonidan moliyaviy hamkorni tanlash bosqichi boshlanadi. Ushbu bosqichda tanlov xalqaro moliya institutlari tomonidan taklif etilayotgan foiz stavkalari, kredit muddatlari, to'lov shartlari, kredit ajratish mexanizmi, mablag'larning sarflanishini nazorat qilish tartibi hamda texnik yordam qamrovi kabi bir qator muhim mezonlarga asoslanadi.

Masalan, Osiyo taraqqiyot banki infratuzilma, energetika va transport sohalarini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat qaratadi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki esa xususiy sektorni, ayniqsa kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash orqali iqtisodiyotda raqobat muhitini kuchaytirishga xizmat qiladi. Islom taraqqiyot banki, o'z navbatida, islomiy moliya tamoyillari asosida foizsiz hamda shariat tamoyillariga muvofiq moliyalashtirish tizimlarini taklif etadi. Mazkur institutlar bilan rasmiy ariza orqali aloqaga chiqiladi va barcha zarur hujjatlar elektron hamda yozma shaklda taqdim etiladi.

Moliyaviy institut loyiha taklifini qabul qilgach, loyihani baholash bosqichiga o'tiladi. Ushbu bosqichda xalqaro mutaxassislar loyiha mazmunini texnik, moliyaviy, ijtimoiy va ekologik jihatlardan chuqur tahlil qiladi. Har bir parametr bo'yicha mumkin bo'lgan xavf-xatarlar aniqlanadi, alternativ variantlar ko'rib chiqiladi hamda zarurat tug'ilganda loyihaning ayrim jihatlari qayta ko'rib chiqiladi. Agar loyiha barcha mezonlarga mos kelsa, moliyaviy institut va O'zbekiston Respublikasi hukumati o'rtasida kredit shartnomasi imzolanaadi.

Mazkur kredit shartnomasi loyihaning aniq qiymati, amalga oshirish muddatlari, monitoring tartibi, audit talablari, to'lov rejasi hamda qarzni qaytarish shartlarini o'z ichiga oladi. Shundan so'ng ochiq va xalqaro tender e'lon qilinadi hamda pudratchilar tanlab olinadi. Ushbu jarayonda shaffoflik, raqobatbardoshlik va korrupsiyaga qarshi mexanizmlarning ta'minlanishi muhim ahamiyatga ega bo'lib, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki (ADB) hamda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (EBRD) ushbu masalalarga alohida e'tibor qaratadi.

Loyihaning amaliy bajarilishi boshlanganidan so'ng muntazam monitoring, audit hamda hisobot jarayonlari yo'lga qo'yiladi. Xalqaro moliya institutlari har chorakda va har yili loyiha bo'yicha batafsil hisobotlar taqdim etilishini talab qiladi. Moliyaviy xarajatlar, vaqt jadvali, ish sifati, risklarni boshqarish choralari hamda ekologik nazorat kabi ko'rsatkichlar doimiy ravishda monitoring qilinadi.

Xalqaro valuta jamg'armasi (IMF) esa mazkur jarayonlarni asosan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar asosida baholaydi. Jumladan, fiskal barqarorlik, valyuta siyosati, inflyatsiya darajasi, budget taqchilligi hamda to'lov balansining holati tahlil qilinadi. Loyiha to'liq yakunlangach, moliyaviy institutlar yakuniy natijadorlik bahosini beradi, foydalanuvchilar fikri o'rganiladi, ijobiy va salbiy jihatlar tahlil qilinadi hamda natijalar kelgusida amalga oshiriladigan loyihalar uchun muhim tajriba sifatida hisobga olinadi.

1 Manba: muallif ishlanmasi.

Shu tarzda xalqaro moliya institutlari bilan olib borilayotgan tizimli va bosqichma-bosqich hamkorlik mamlakatimizda zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish, ijtimoiy sohani mustahkamlash hamda atrof-muhitga barqaror rivojlanish modelini joriy etishda muhim strategik vosita sifatida xizmat qilmoqda. Ushbu hamkorlik nafaqat moliyaviy resurslarni jalb etish, balki boshqaruv madaniyatini oshirish, xalqaro tajribani milliy sharoitga moslashtirish hamda iqtisodiy islohotlarni tizimli ravishda chuqurlashtirish imkonini ham yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, xalqaro moliya institutlari bilan samarali hamkorlik O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy rivojlanish strategiyasida muhim o'rin egallaydi. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki hamda Xalqaro valuta jamg'armasi kabi nufuzli institutlar bilan hamkorlik natijasida mamlakatimizda infratuzilma, energetika, transport, qishloq xo'jaligi, ta'lim va sog'liqni saqlash kabi ustuvor sohalarda yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Mazkur loyihalar iqtisodiyotning modernizatsiyasi, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, aholi farovonligini yuksaltirish hamda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xalqaro moliya institutlari orqali amalga oshirilayotgan loyihalar aniq bosqichlar asosida tashkil etiladi. Loyiha tashabbusini shakllantirish, texnik-iqtisodiy asosni ishlab chiqish, moliyaviy hamkorni tanlash, loyihani baholash, kredit shartnomasini tuzish, tender jarayonlarini o'tkazish hamda monitoring va audit tizimini yo'lga qo'yish kabi bosqichlar loyihalarning samarali amalga oshirilishini ta'minlaydi. Ayniqsa, ushbu institutlar tomonidan joriy etilayotgan shaffoflik, monitoring va nazorat mexanizmlari loyihalarning samaradorligini oshirish hamda moliyaviy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik nafaqat moliyaviy resurslarni jalb etish, balki zamonaviy boshqaruv tajribasini o'rganish, institutsional islohotlarni chuqurlashtirish hamda milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish imkonini ham yaratadi. Shu bilan birga, loyihalarni amalga oshirish jarayonida iqtisodiy samaradorlik, ekologik barqarorlik, ijtimoiy ta'sir hamda risklarni boshqarish kabi omillarga alohida e'tibor qaratilishi muhim hisoblanadi.

Umuman olganda, xalqaro moliya institutlari bilan tizimli hamkorlikni yanada rivojlantirish, moliyalashtirilayotgan loyihalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish hamda ularning natijadorligini muntazam baholab borish O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Kelgusida ushbu institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish, yangi investitsion loyihalarni jalb etish hamda milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini rivojlantirish orqali mamlakatning global iqtisodiy tizimdagi o'rnini yanada mustahkamlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Stiglitz, J. Globalization and Its Discontents. – New York: W. W. Norton & Company, 2002.
2. Sachs, J., Warner, A. The Curse of Natural Resources. // European Economic Review. – 2001. – Vol. 45. – pp. 827–838.
3. World Bank. World Development Report 2022–2024: Finance for an Equitable Recovery. – Washington, DC: World Bank Publications, 2025.
4. Asian Development Bank. Asian Development Outlook 2022–2024: Economic Recovery in Asia. – Manila: ADB Publications, 2025.
5. International Monetary Fund. World Economic Outlook 2022–2024. – Washington, DC: IMF Publications, 2025.
6. European Bank for Reconstruction and Development. Transition Report 2022–2024. – London: EBRD Publications, 2025.
7. Islamic Development Bank. IsDB Annual Report 2022–2024. – Jeddah: Islamic Development Bank Group, 2025.
8. Shodmonov, Sh., G'afurov, U. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar. – Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2010.
9. Karimov, N. Xalqaro moliya institutlari va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi roli. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2017.
10. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. O'zbekiston iqtisodiyoti bo'yicha yillik hisobot. – Toshkent, 2025.
11. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Pul-kredit siyosati sharhi. – Toshkent, 2025.
12. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bo'yicha statistik to'plam. – Toshkent, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
